

ОПЕРАТИВНОЕ ИСКУССТВО И ВОЕННАЯ ТАКТИКА АМИРА ТЕМУРА

Холдаров А.Й.,

преподаватель кафедры Академии
Вооруженных Сил Республики Узбекистан

***Аннотация:** в статье раскрываются оперативное искусство и военная тактика Амира Тимура, а также дается краткий анализ исследования составляющих применительно оперативному искусству и тактике.*

***Ключевые слова:** военное искусство, стратегия, тактика, сражение, бой, кавалерия, отвлекающая акция, крепость, дух уверенности, бесстрашие, кампания, засады, главный удар, тактические приёмы.*

***Annotation:** operative art open in article and military tactics Amir Timur, as well as is given short analysis of the study forming with reference to operative art and tactician.*

***Keywords:** martial art, strategy, tactics, battle, fighting, cavalry, distracting action, fortress, spirit to confidence, fearlessness, campaign, duck blinds, main blow, of tactician acceptance.*

Оперативное искусство

Оперативное искусство является составной частью военного искусства и играет роль связующего звена между стратегией и тактикой. В ходе атаки и обороны проводились такие операции, как перегруппировка войск, разработка мер против нападения противника. Например, интересны сведения о походе Амира Темура 1391 года на Дашти Кипчак в “Зафарнаме” Низамиддина Шами. В начале этой битвы все были удивлены неожиданной и скрытой тактикой Амира Темура. “Амир Сахибкиран привел армию в порядок и ¹сделал семирукую дивизию неизбежной. “Это было сделано так, что это невозможно описать”, — написал он.²

Обычно в боях, которые вел Амир Темура до этого времени (1391 г.), присутствовала только одна часть его армии, и ее возглавлял Амир Темура, а при необходимости он посылал на помощь другие части армии и вызывал панику

¹ Рука (кол) - тюркский центр, середина.

² Низамиддин Шами. Зафарнома. – Ташкент, 1996. – 164 с.

противнику, потому что эта часть состояла из отборных, опытных воинов. В этом сражении Амир Темура впервые создал в своей армии *семь* дивизий и назначил начальниками шесть из них зрелых и опытных генералов. Когда бой был жарким, каждая рука поочередно атаковала противника с разных сторон противника таким образом, чтобы одна не уничтожила другую. Когда в бой было брошено первое подразделение, было очевидно, что противостоящая сторона будет в замешательстве. Потому что противник прекрасно знал, что Амир Темура лично командовал армией через своих разведчиков. Вот почему противник бросил несколько своих отрядов против хорошо организованного, опытного и хорошо вооруженного и защищенного отряда быстрой кавалерии, составленного из солдат, обученных во многих боях. Амир Тимура этой своей отвлекающей акцией через некоторое время перебросил свою вторую руку, похожую на вышеописанную, на другую ослабленную сторону противостоящей армии. В результате началась неразбериха, что и в этой части нас атаковало личное командование Амира Темура. Таким образом он бросал другие части руки в другие точки армии противника. Таким способом Амир Темура разбил неисчислимое войско ошеломленного хана Тохтамыша и заставил его бежать в пустыню.¹

Если говорить об искусстве оперативности, то среди генералов, работавших в этой области, трудно найти равного Амиру Темуру. В письменных источниках эта способность отчетливо видна в сражениях Амира Темура по завоеванию городов или крепостей. В этом искусстве он открывает уникальные и незапланированные методы во время своих сражений и быстро их реализует. Особенно можно увидеть быструю тактику Амира Темура против слонов, терроризировавших его армию во время его сражений с Махмудом Султаном, царем индийской провинции, и Маллух-ханом. Например, известно, что он останавливал атаку своего противника, привязывая сухие колья к царю быков, чтобы напугать их против слонов противника, или устанавливая колья на верблюдов и поджигая их.² Точно так же известно, что ноги слонов были помещены под проволочные шипы.³ На наш взгляд, по этой тактике создается впечатление, что Амир Темура был близко знаком с древними методами ведения боя. Потому что из истории известно, что во время сражения под ноги лошадям были брошены многоконечные предметы из керамики, найденные при раскопках, проводимых археологами.

¹ Поскольку сведения, данные Низамиддином Шами о деталях этого боя, несколько более конфиденциальны (Низамиддин Шами. Зафарнома. - Ташкент, 1996. - С. 163-164), мы высказали свое мнение о семи движениях рук.

² Гиясаддин Али. Походы Тимура в Индию. - М., 1958. - С. 117.

³ Шарафуддин Али Язди. Зафарнома. - Ташкент, 1997. - 207 с.

Военная тактика

Тактика – греческое слово, означающее искусство управления армией. Тактика считается одной из основных частей военного искусства, осваивается с древнейших времен и включает в себя теорию, практику и искусство ведения боя. В результате изучения исторических источников мы видим, что Амир Темур не уступал ему в вопросе тактики. Амир Темур использовал новые уникальные методы в разных боях и в разных условиях. Например, чтобы присоединить другие страны, ¹как уже говорилось выше (в рассказах Амира Темура), он сначала собрал необходимые сведения об этих странах, такие как их география, история, могущество, обычаи. Для этой цели он мобилизовал лиц, занимавшихся секретными делами, которых вводил в те страны, которые имели необходимые рекомендации. Затем на основе полученной от них информации досконально изучил их, а затем разослал письма лидерам этих стран с изложением своих целей. Если они не соглашались на его требования, он угрожал им разными способами. Даже тогда, если они сопротивлялись, они выводили армию, использовали разные методы борьбы ²и применяли уловки³.

Из истории известно, что молодой Амир Темур, еще не вступивший на престол, сделал много необходимых выводов из уроков жизни (например, истории о навозной жиже). Даже когда он и его товарищи случайно, сами того не ведая, попали в гущу врага, он сохранял спокойствие и легко выходил из ситуации, потому что сумел вселить в своих братьев дух уверенности и бесстрашия. Своей уверенностью и смелостью Чигатай-хан быстро (1369-1370) преследовал Ильясходжу в тыл Сырдарьи и послал от его имени приказы главам крепостей. В то же время Амир Темур приказал своим всадникам, которые послали за гонцами письма, двигаться с большой пылью, чтобы люди в крепости поверили, что идет очень большое войско. ⁴Такая работа выполнялась в основном ночью. В результате главы замка, напуганные такими выходками,

¹ В этой области Амир Темур всегда следовал поговорке в своей конституции, что «Девять процентов государственных дел осуществляются советами, мероприятиями и консультациями, а оставшаяся часть осуществляется мечом».

² Новый метод в противостоянии, например, построение семи ручных частей...

³ Например, очень интересно, что в решающей битве с Тохтамышем Амир Темур обратил на себя знаменосца своего противника, а то, что старший Абу Саид дал ему духовную пищу, спасло Амира Темура от поражения.

⁴ Нет сомнения, что Амир Темур использовал множество подобных методов в своих последующих сражениях. В своих ночных набегах он часто использовал небольшие силы, а для того, чтобы его армия казалась численно превосходящей, он зажигал бесчисленные костры на окружающих просторах. По сведениям из других источников, Амир Темур «пусть будет четыре войска, и пусть каждый всадник привяжет длинного соболя из двух пряжек к двум ногам своего коня так, чтобы поднялся шум и охрана тех сторон побежала». далеко, наблюдая за большой армией». См.: Уложения Амира Темура. - Ташкент: Навруз, 1992. - 41 с.

бежали со своим войском. Благодаря таким умело использованным приемам почти все замки Моваруннахра были очищены от нечисти.¹

Амир Темур, занявший трон Моваруннахра в 1370 году, всегда держал в секрете от окружающих тактические методы, которые он использовал в своих больших и малых сражениях. Потому что этого требовала ситуация. Амир Темур часто менял свои планы перед битвой, к всеобщему удивлению. Во многих случаях использованная тактика основывалась на планах после начала боя.² Эти методы подробно описаны в других разделах. Например, прежде чем отправиться куда-либо, Амир Темур согласовывал со своими советниками свой военный поход и его направления, то есть пути, по которым он пойдет, выступая против своего противника, где устроить для него засады и где нанести главный удар. Но когда он перешел к практической работе, он осуществил свой заранее задуманный план. Соответственно, когда он достиг определенного места, первый поворот вдруг повернул направление движения в другую сторону. Потому что Амир Темур, научившийся внимательно на все смотреть, обладал способностью чувствовать, что планы, которые он строил ранее, были переданы его лидерам разведчиками его соперника. В результате Амир узнал о нападении Темура и его планах, а его противник разрушил его планы против него.

Неизбежно, что многие тактические приемы, использованные Амиром Темуром, удивят даже тех, кто знаком с любым военным делом. В целом³ видно, что методы, применявшиеся Амиром Темуром в военной тактике (укладка засады, рассылка противнику ложных известий и отвлечение его, окружение высокой стеной территории, где расположены воинские части), всегда давали положительные результаты. Подробности Гиясиддина Али в его брошюре «Походы Темура в Индию» наглядно продемонстрировали несравненность Амира Темура в военном искусстве. Известно, что Амир Темур во время своих походов на Индию с небольшой армией завоевал три крепости, как доказательство того, что один умелец может сделать то, что не под силу тысяче всадников.

¹ Иванин М.И. Два великих полководца: Чингисхан и Амир Темур. - Ташкент: Издательство «Фан» ФА УзР, 1994. - С. 120-121.

² Амир Темур оставил в черед сражений в неведении своего главного и сильнейшего противника, хана Золотой Орды Тохтамыша. Например, в истории известно, что он договорился со своим знаменосцем в бою, призвал их в разгар боя спустить знамя на землю и разгромил армию Тохтамыша.

³ Амир Темур не только знал тактические приемы своего времени, но и использовал приемы древних полководцев. Например, известно, что согдийский полководец Спитамен часто устраивал засады македонцам, отступая в пустыню, отвлекая их. См.: История Узбекистана в источниках. - Ташкент: изд. «Наука» УзССР, 1984. - с.78.

Литература.

1. Бабурнома. - Ташкент: изд. АН УзССР, 1958. – с. 59-61.
2. Алимов О'. История садоводства в Моваруннахре в средние века. - Ташкент: Издательство УзССР «Фан», 1984. См. рисунки 30-33.
3. Ибн Арабшах. Аджаиб аль-макдур фи история Таймура (Чудеса судьбы в истории Тимура). Ташкент: Труд, 1992. Книга 2. - 80-81 с.
4. Каримов И.А. Предисловие к сборнику «Амир Темура и его место в мировой истории». - Ташкент: Узбекистан, 1996. 3-5 с.
5. Низамиддин Шами. Зафарнома. - Ташкент: Узбекистан, 1996.
6. Шарафуддин Али Язди. Зафарнома. Рукопись Института востоковедения УзФА. № 4472, фотофаксимильное издание. Оринбоев А.А., автор предисловия, примечаний и показателей, составитель издания. - Ташкент, 1972. Стр. 466б-467а; Творчество Тимуридов находится в истоках периода. – Ташкент, 1997. – С. 89-90.
7. Буряков Ю.Ф. Шахматы Древнего Афрасиаба. Ташкент: Журнал «Санъат», 2000, №2. - 10 б.
8. Улашова Севинч. История Ходжи Ильгора. – Ташкент: Издательство «Фан» ФА УзР, 2006. – 129 с.
9. Makhsudov, O.A. The role of artillery reconnaissance in conduct of counterbattery combat / O.A. Makhsudov // Best journal of innovation in science, research and development. Access mode: <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/551/500> – Reference date 06.09.2023. P.1-6.
10. Ismailov, R.I. Historical fundamentals of the establishment and development of artillery intelligence / R.I. Ismailov // Best journal of innovation in science, research and development. Access mode: <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/551/500> – Reference date 06.09.2023. P.15-20.
11. Мамедов, Р.А. Военное искусство народов Центральной Азии в позднее средневековье и раннего нового времени / Р.А. Мамедов // Best journal of innovation in science, research and development. Access mode: <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/551/500> – Reference date 21.10.2023. P.388-396.
12. Каримов, Д.С. Современное управление как древнейшее искусство и новейшая наука / Д.С. Каримов // Best journal of innovation in science, research and development. Access mode: <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/551/500> – Reference date 03.11.2023. P.41-46.